

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА АЁЛЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИДИР

Ботирова Ҳалима Эшмаматовна¹, Эргашева Фотима Бахтиёр кизи²

¹“ТҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, “Гуманитар фанлар” кафедраси в.б.доцент,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(Phd),

²ТашПМИ, Лечебное дело (4-курс).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990208>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан бири аҳолининг юксак ҳуқуқий маданияти ҳисобланади. Ҳар қандай шахснинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириши, жумладан аёллар ҳуқуқий маданиятини шакллантириши ҳамда аёлларнинг оналик вазифасини бажариши, аёл бир вақтнинг ўзида ижтимоий меҳнатда оналик вазифасини бажариши баробарида ўз истеъдод ва имкониятларини рўёбга чиқариши масалалари кўрсатилиб берилган.

Калит сўзлар: демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамият қуришига интилмоқда, аёллар ҳуқуқий маданиятини шакллантириши, оналар билими юқори бўлган оилаларнинг иқтисодий аҳволи яхши бўлади, аёллар ихтиёрий равишда турмуш қуришидаги ҳуқуқий онги ва маданиятини такомиллаштириши, эрта турмуш қуришни олдини олиши.

Аннотация. Одной из важных характеристик правового государства в данной статье является высокая правовая культура населения. Рассмотрены вопросы формирования правовой культуры любого человека, в том числе формирование правовой культуры женщин и роли женщин как матерей, реализация их талантов и способностей при одновременном выполнении роли матерей в социальной работе.

Ключевые слова: стремится построить демократическое правовое государство и гражданское общество, формирование правовой культуры женщин, экономическая ситуация семьи в хорошем состоянии с высокообразованными матерями, развитие правового сознания и правовой культуры для добровольного вступления женщин в брак, предотвращение ранних браков.

Abstract. One of the important characteristics of constitutional state in this article is the high legal culture of the population. The issues of the formation of the legal culture of any person, including the formation of the legal culture of women and the role of women as mothers, the realization of their talents and abilities, while fulfilling the role of mothers in social work, are considered.

Keywords: aiming to build democratic state of law and civil society, form women's legal culture, family's economical situation is good in families with highly educated mothers, developing the legal culture and awareness on women's marrying, prevent early marriages.

Ўзбекистон истиқлол туфайли бозор муносабатларига асосланган демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамият қуриш йўлини танлади. Ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан бири аҳолининг юксак ҳуқуқий маданияти ҳисобланади. Мамлакатимизнинг эндиги тараққиёти жамият аъзоларининг ҳуқуқий онги, тафаккури ва маданиятини юксалтиришни долзарб вазифа қилиб қўяр экан, шу ўринда аёлларнинг ҳуқуқий

маданиятини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Ҳар қандай шахсининг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш, жумладан аёллар ҳуқуқий маданиятини шакллантириш ҳам ўз-ўзидан юзага келадиган жараён эмас.

Мустақиллик йилларида жамият ҳаётининг барча жабҳаларида хотин-қизлар ролини кучайтириш ва мақомини ошириш, уларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя этиш юзасидан салмоқли ишлар амалга оширилди. Ҳозирги глобллашув жараёнида хотин-қизларнинг давлат ва жамият бошқарувидаги фаоллиги, уларнинг жамиятдаги мақоми ва мавқеини юксалтириш зарурати табиий бир жараён бўлиб, уни амалга ошириш инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашнинг таркибий қисми саналади. Айниқса, демократик янгиланишлар даврида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий мавқеини ошириш янада муҳим аҳамият касб этмоқда. Хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда уларнинг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, иқтисодий фаолиятни кенг йўлга қўйиш, ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш масалалари давлатнинг муҳим мақсадлари қаторидан жой олди.

Янгиланаётган Ўзбекистонда 2018 йил 2 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, шунингдек, 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент фармонлари ушбу йўналишдаги ишларни тизимли амалга оширишда дастуруламал бўлиб хизмат қилди ва бу борадаги саъй-ҳаракатлар самарадорлигини яна бир янги босқичга олиб чиқишда муҳим тарихий ҳужжат бўлди. Таъкидлаш жоизки, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларидан келиб чиқиб қабул қилинган “Ўзбекистоннинг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалари” даги 5-мақсад – Гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш”га қаратилган. Ушбу ҳужжат жамиятимизда гендер тенгликни таъминлаш масаласида янада кенг имкониятлар яратди. 2019 йил 7 мартда ПҚ-4235-сон “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора тадбирлар тўғрисида”ги қарор билан хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигига тўсиқ бўладиган айрим омилларга чек қўйилди.

Сўнгги йилларда амалга оширилган кенг қамровли ислохотлар доирасида Ўзбекистон Республикасида жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш, хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш масалалари бўйича мустаҳкам ҳуқуқий асослар яратилди. Шу билан бирга, бугунги кунда ўз ечимини кутиб турган қатор масалалар ҳам борки уларни ўрганиш, таҳлил қилиш ҳамда муҳокамалар асосида ечимлар топиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи назардан ҳам “Оилавий-ҳуқуқий муносабатларда гендер тенглиги” мавзусида ўтказилган конференциянинг мазкур тўплами мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларга ечимлар топишга қаратилган

Аёлларнинг оналик вазифасини бажариши ижтимоий тараққиётнинг барча давлари учун зарурийат ҳисобланган. Шунинг учун аёллар меҳнатини баҳолашда мана шу махсус, ўзига хос омилларни ҳисобга олиш зарур. Аёллар икки бир-бирига номутаносиб вазифаларни: аёл бир вақтнинг ўзида ижтимоий меҳнатда ҳамда оналик вазифасини

бажаришда баб-баробар ўз истеъдод ва имкониятларини рўёбга чиқаришга интилади. Икки соҳани ҳам бирдай олиб бориш аёллардан катта куч талаб қилади, уларнинг бўш вақтини камайтиради. Шу туфайли аёлларнинг ишлаб чиқаришда меҳнат қилиш, жамоат ишларида қатнашуви ва оналик вазифасини бажариши ўта мураккаб жараён ҳисобланади.

Хотин-қизларнинг 1995 йили Пекинда бўлиб ўтган тўртинчи Жаҳон Конференциясида муҳокама этилган масалалардан бири – аёлларнинг билим олишини таъминлаш ва касбий маҳоратни ошириш масаласи ҳисобланди. Бу ҳолатни амалга ошириш аёлларнинг ўз кучи ва имкониятларига ишончини ошириш билан бирга жамиятнинг барқарор тараққиётини таъминлашда, ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида фаол иштирок этишини таъминлашга имконият яратади. Шунинг учун ҳам инвестицияларни аёлларнинг маълумот олиши ва билимининг мукамаллаштиришга сарфлаш мақсадга мувофиқдир, деб топилди.

Аёлларнинг билим олиш ҳуқуқи инсоннинг асосий ҳуқуқларидан ва, энг муҳими, тенглик, тараққиёт, тинчлик каби мақсадларга эришиш воситаларидан биридир. Замонавий аёлга шунчаки саводли бўлиш: ўқиш, ёзиш, ҳисобни билиши етарли эмас, унинг олдида таълимнинг сифати, муаммоси пайдо бўлиб, доим мустақил таълим устида ишлаб, тинимсиз ўз билимларини ортириб, чуқурлаштириб боришни талаб этади. Хотин-қизлар орасида саводхонлик улар оиласида фарзандларнинг соғлигини сақлаш, овқатланиш ва таълим олишини таъминлашда қўл келади.

Бу соҳада олиб борган тадқиқотлар ҳам шуни кўрсатмоқда: Оналар билими юқори бўлган оилаларнинг иқтисодий аҳволи яхши бўлади; оналар билими юқори бўлган оилаларда болалар жинояти кам содир бўлади; билимли оналарнинг фарзандлари одатда доимо тўқ, яхши кийинган ва камроқ касалга чалинувчан бўлади; билимли онанинг фарзандлари фан ва техниканинг янги йўналишларини тезда ўзлаштириб олади; билимли она ўз ўғил-қизларига оила қуриш, уни парваришлаш, оиланинг моддий таъминоти ҳақида кўпроқ маълумот беради ҳамда фарзандларига ўз жисми, саломатлигини сақлашни ўргатади. Шунинг учун ҳам билимли аёллар туғиш пайтида камроқ нобуд бўлади, аёллар билими қанчалик юқори бўлса, уларнинг ҳаётда танлаш имконияти шунчалик кенг бўлади, жамият ва оилада ўз мавқеини англаш учун шароит ярата олади; билимли аёллар ўз фарзандларини ҳаётда ўз ўрнини топишга, билим олиш, касб танлаш, мутахассисликка эга бўлишга яқиндан кўмаклашиш имкониятига эга бўлади; аёл билимли бўлса, атрофдаги воқеа-ҳодисаларни тўғри таҳлил қила олиш қобилияти кучли бўлади ҳамда фарзандларига тўғри маълумот бериш имкониятига эга бўлади; оқила она тарбия қилган фарзандларда муомала маданияти юксак бўлади; билимли аёллар ўз фарзандларини ҳаётнинг мураккабликларига тайёрлаб боради ва ҳоказолар.

Ҳуқуқий маданият шахсий эътиқод ва анъаналарга эмас, балки қонунга асосланиб ҳаракат қилиш қобилиятидир. Юқорида биз аёлларни меҳнатга жалб этишда урф-одат ва диний эътиқодларнинг таъсири қанчалик кучли эканлигини кўриб чиқдик. Аёллар ҳуқуқий саводхонлик масаласида анча орқада қолаётганлиги айнан уларнинг оиладаги аҳволига боғлиқдир. Оилада анъанавийлик кучли бўлса, аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқларга эришуви, жамиятда ўз мавқеига эга бўлиши мураккаб кечади. Агар биз мана шу ҳолатни ҳисобга олсак, оила аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқларига эга бўлиши, ўз тақдирларини ўзлари ҳал этишлари, билим олишлари ҳамда касбий маҳоратга эга бўлишида муҳим аҳамият касб этади. Бу аёлларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш юзасидан доимий равишда иш олиб бориш зарурлигини кўрсатади.

Юқоридаги таъкидланган фикрлардан қўйидаги хулосаларга келиш мумкин. Шахс ҳуқуқий маданиятини шакллантириш мураккаб жараён бўлиб, аҳоли таркибига нисбатан дифференциал ёндашувни талаб этади. Жумладан, аёллар ҳам ўзига хос демографик гуруҳ бўлганлиги учун уларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятинитакомиллаштириш ҳам ўзига хос хусусиятга эга. Улар қўйидагилардир:

1. Жинсларнинг био-физиологик тузилишига кўра, аёллар репродуктив вазифасини бажарганлиги туфайли кўпроқ оила доирасида чекланиб қоладилар.
2. Аёллар гарчанд меҳнатга жалб этилсалар ҳам, фарзанд кўриб, уларни тарбиялашга кўп вақтларини сарф қилганликлари туфайли узоқ йиллар танаффус билан ишлашга мажбурдирлар, бу ҳолат уларни оилада эрлари, қайнота-қайноналарига қарам бўлиб яшашига, уларнинг турли талабларини бажаришга олиб келади.
3. Миллий урф-одат ҳамда диний талаблар ҳам оилада аёлларни таҳқирловчи ҳолатларни доимий одатга айлантиришга хизмат қилиб келмоқда. Масалан, эрта никоҳлилик аёлларни билим олиши, касб ўрганишига имконият қолдирмайди, иқтисодий қарамликка олиб келади. Бу оиладаги гендер тенгсизлигини вужудга келтиради.
4. Аёллар ҳуқуқий онгини ва ҳуқуқий маданиятини шакллантириш, уларнинг оиладаги мақомига, улар ҳуқуқининг тан олинишига, оилавий муносабатлар маданиятининг даражасига, билимига, касб маҳоратига, иқтисодий мустақиллигига боғлиқ бўлади.
5. Аёллар ҳуқуқий маданиятининг шаклланиши аёллар ҳақидаги эркакларнинг тасаввурлари, қарашларига ҳамда уларни ўзлари билан тенг инсон деб билишларига ҳам боғлиқдир.
6. Аёллар ҳуқуқий маданиятини такомиллаштириш, бу соҳада фақат аёллар орасида тарғибот ишлари билан чекланмасдан, бутун жамият аҳолиси орасида аёллар, аёллар ҳуқуқи, уларнинг ҳуқуқий маданиятлари ҳақида тарғибот ва ташвиқот ишларини олиб боришни талаб этади.

Хулоса қиладиган бўлсак, ҳуқуқий онгни юксак даражага кўтариш ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш фақат амалдаги мавжуд ҳуқуқий нормаларни билиб олишнигина назарда тутмайди. Балки қонунларни турли ҳаётий вазиятларда қўллаб олиш, уларни тўғри татбиқ эта билиш масаланинг муҳим томонидир. Бинобарин, ҳуқуқий онг ҳам ҳуқуқий маданиятдан келиб чиқадиган ҳодиса бўлиб, қонунчиликни янада ривожлантиришнинг ишончли омилдир. Мамлакатимизда аёл кадрини юксалтириш борасида амалга оширилган кенг қамровли ислохотлар, албатта, бу борада ҳуқуқий асослар яратилганлиги ва мунтазам такомиллаштириб борилаётганлиги билан ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 46-моддасида «Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар» деб белгиланганлиги мамлакатимизда гендер тенгликни таъминлаш, хотин-қизларнинг жамият ва давлат бошқарувидаги ролини ошириш борасидаги тизимли ислохотлар учун бош ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисидаги нутқи// Халқ сўзи, № 127 (7357) 22.06.2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг БМТ БОш Ассамблеясининг 75-сессиядаги нутқидан. 2020 йил 23 сентябрь. 69 Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами

3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Электронный ресурс: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>
4. Полевик С.Н. Гендерные аспекты применения информационных технологий в библиотеке, International Scientific Journal № 2, 2016.
5. Уразалиева Г.Б. Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти Босма Монография.-Т.: Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхонаси нашриёти, ТИМИ, 2010.68- 71 бетлар.
6. Барашян В.К. Гендерный конфликт в киберпространстве, вестник ДГТУ. 2011. т. 11, № 7(58).
7. Тихонова В. Л. Культурная самоидентификация в социальной сети интернета. УДК 008:1-027.21.
8. Женщины и мужчины. Статистический сборник. Госкомитет Республики Узбекистан по статистике. Ташкент: 2019.
9. Маткаримова Г. Аёл ҳуқуқлари- Т.: ТашГЮИ, 2001.-126б.
10. Оила кодекисига шарҳлар. -Т.: Адолат, 2000.-448 б.